

Le Bilinguisme

Chitoo Doris Obikwelu

*Mitochondrial Eve Journal
of Post Graduate Studies
Vol.1 No. 2 (2024); June,
2024*

Résumé

Ce travail nous a amené à regarder sur le terme du bilinguisme comme ayant déjà défini par des linguistes et des traducteurs et en se servant de ce dernier comme instrument de la traduction en tenant compte des types, ses différents avantages économiques, éducatifs et même pour la santé comme nous les avons entrepris un après l'autre.

Mots clés: biliguisme, traducteur, langue, monolangue, plurilangue.

Introduction

Avant tout chose, il nous semble indispensable de définir ce que nous entendons par le terme « bilinguisme ». Cette notion peut en effet désigner un large éventail de capacités linguistiques. Dans l'esprit collectif, le bilingue est une personne qui maîtrise parfaitement deux langues (ou plus). Cependant, cette définition n'apporte aucune clarification si l'on ne répond pas préalablement à la question suivante : qu'est-ce que la maîtrise parfaite d'une langue ? Il va sans dire que, dans le sens strict du terme, la maîtrise « parfaite » d'une langue ne peut jamais être atteinte. On a donc tendance à considérer que la maîtrise de la langue maternelle correspond à une maîtrise parfaite de la langue. Pourtant, là encore, il subsiste des diversités considérables entre locuteurs d'une même langue. De plus, la notion de langue maternelle n'est-elle non plus pas clairement définie. Dans un contexte unilingue, il s'agit de la première langue apprise par un enfant, qui correspond généralement à la langue parlée par les parents. Dans un contexte plurilingue, la distinction entre langue maternelle et langue seconde est plus difficile à établir et plusieurs questions doivent

préalablement être examinées. Peut-on avoir plusieurs langues maternelles ? Le cas échéant, comment établir les critères pour déterminer si une langue peut être considérée comme une langue maternelle (degré d'exposition, âge d'apprentissage, maîtrise et ainsi de suite) ? Comme nous pouvons le constater, il n'est pas si aisé de donner une définition du bilinguisme.

Tout au long du XXe siècle, les bilingues étaient considérés comme des cas d'exception et, aujourd'hui encore, beaucoup sont convaincus qu'ils ne représentent qu'une minorité de la population. Pourtant, en 1982, le psycholinguiste François Grosjean estimait que les bilingues constituaient déjà plus de 50% de la population. Or, en tenant compte de facteurs tels que la mondialisation et le brassage des cultures, on peut sans risque affirmer que cette proportion n'a fait qu'augmenter depuis. Comment peut-on expliquer une telle divergence de point de vue ?

Tout d'abord, par l'absence de définition explicite du concept de bilinguisme, précédemment évoquée. La deuxième explication est d'ordre politique.

En effet, dans l'esprit collectif, la notion de langue est trop souvent rattachée à celle d'État et le rôle des langues non officielles, différemment dit des dialectes, est souvent minimisé sous bien des aspects. Le bilinguisme en est un exemple car on oublie souvent que les personnes parlant une langue et un dialecte, identique deux dialectes, sont des bilingues au même titre que les autres.

Les types de bilingues: Bilingues précoces et bilingues tardifs

En 1974, le linguiste canadien Brian Harris a établi une distinction entre les bilingues « naturels » qui, dès leur naissance, ont été élevés en présence de deux langues et, de ce fait, sont à l'aise dans deux cultures et les autres bilingues, qui ont acquis leur seconde langue après la première. Cette différenciation a été considérablement reprise par les linguistes, qui utilisent également l'expression bilingues « précoces » pour évoquer les bilingues naturels, par opposition aux bilingues « tardifs », soit tous les autres bilingues.

Bien que la distinction entre bilingues précoces et bilingues tardifs soit essentiellement basée sur l'âge d'acquisition de la L2, il faut aussi tenir compte du fait qu'elle implique généralement une différence dans le contexte d'apprentissage. En effet, si les bilingues précoces acquièrent leurs deux langues dans le cadre familial, cela est rarement le cas pour les bilingues tardifs qui apprennent généralement leur L2 dans un cadre scolaire ou par immersion, par exemple lorsqu'une famille part vivre dans un pays étranger. Nous verrons par la suite que les différentes modalités

d'apprentissage de la L2 peuvent jouer un rôle significatif sur le bilinguisme et ne doivent pas être négligées.

Dans l'esprit collectif, le bilinguisme précoce est souvent associé à une plus grande domination de la L2. S'il est réel que la majorité des bilingues précoces ont un degré de habileté supérieur, découlant d'agissements logique du fait que leur exposition à la L2 dure souvent plus longtemps et est plus intense, ce n'est pas systématiquement le cas, et les bilingues précoces ne sont pas toujours des bilingues équilibrés. Ainsi, si la grande B. HARRIS, « La traductologie, la traduction naturelle >>, in Cahiers linguistiques 3, 1974, cité d'après H. LEE-JAHNKE. Majorité des bilingues équilibrés sont des bilingues précoces, tous les bilingues précoces ne sont pas nécessairement des bilingues équilibrés. Pour établir une distinction entre bilingues précoces et bilingues tardifs, il est indispensable de définir une limite qui marque le passage d'une catégorie à l'autre. Cette « période critique >> ayant fait l'objet de nombreux débats parmi les spécialistes, nous avons décidé de lui consacrer la partie suivante.

Différences entre bilingues et monolingues

Chez la majorité des personnes, les fonctions du langage sont localisées dans l'hémisphère gauche (cf. section 2.3). Les spécialistes se sont longuement demandé s'il en était de même pour les bilingues. Les premiers à s'être prononcés sur la question de la latéralisation du bilinguisme, parmi lesquels Freud (1891) et Pitres (1895), estimaient que les langues secondes étaient nécessairement situées dans les mêmes zones du cerveau que la langue maternelle. En 1959, le neurologue V. Gortitzer von Mundy a avancé l'hypothèse que la langue seconde n'était pas latéralisée de la même façon que la langue maternelle. Ce point de vue a par la suite longtemps été partagé par la majorité des linguistes. Citons par exemple Albert et Obler, qui, après avoir recensé les cas d'aphasiques bilingues dans la littérature, sont parvenus à la conclusion que les bilingues sont souvent moins latéralisés à gauche que les monolingues :

Les avantages du bilinguisme : Effets positifs sur le cerveau

Des études montrent que le fait d'être bilingue présente de nombreux avantages sur le plan cognitif. Selon les recherches, le fait de parler une deuxième langue peut signifier que vous avez une meilleure capacité d'attention et que vous pouvez effectuer plusieurs tâches à la fois mieux que les monolingues. En effet, être bilingue signifie que l'on passe constamment d'une langue à l'autre.

L'avantage éducatif

De nombreuses études montrent que les personnes qui parlent une deuxième langue sont plus susceptibles d'être moins distraites et plus concentrées sur les tâches. On a même constaté que les enfants bilingues éduqués dans leur deuxième langue avaient de meilleurs résultats que les élèves monolingues dans leur langue maternelle.

L'avantage économique

Parler une deuxième langue présente de nombreux avantages en matière d'emploi. Être bilingue signifie qu'il y a plus de possibilités d'emploi selon les langues que vous parlez. La communication sur le lieu de travail est importante, et de plus en plus d'entreprises, en particulier celles qui ont des bureaux internationaux, considèrent le bilinguisme comme une priorité.

Des secteurs en pleine expansion comme le tourisme, le journalisme et la traduction accordent une grande importance aux employés bilingues. L'ajout de langues supplémentaires sur un CV peut faire passer une candidature en tête de liste et donner au candidat une meilleure chance d'obtenir le poste, même s'il n'est pas aussi qualifié qu'un autre candidat monolingue.

Les avantages pour la santé

De nombreuses études ont prouvé qu'être bilingue peut être bénéfique pour la santé. De plus en plus de preuves suggèrent que le bilinguisme peut retarder l'apparition de la démence et de la maladie d'Alzheimer, par exemple. Parmi les autres avantages du bilinguisme, citons une récupération plus rapide après un accident vasculaire cérébral, une diminution du niveau de stress et un retardement des effets de la vieillesse, pour n'en citer que quelques-uns.

Ouverture d'esprit

"Avoir une autre langue, c'est posséder une seconde âme" disait Charlemagne. L'un des avantages d'être bilingue peut signifier que vous voyez le monde de manière différente. Certains disent même que parler deux langues différentes peut parfois donner l'impression d'avoir deux personnalités différentes.

Les bilingues sont habitués au changement constant. Cela signifie qu'ils sont généralement moins affectés par les changements dans l'environnement, et plus ouverts aux nouvelles choses et aux nouvelles expériences, car ils ont déjà plus d'une vision du monde.

La gestion du bilinguisme : Les conflits de langues dans le cerveau bilingue

Sélection des langues : Une des capacités les plus impressionnantes des bilingues est celle de pouvoir décider de la langue qu'ils désirent utiliser à un moment donné et de pouvoir à tout moment choisir de changer de langue.

Bien que, selon l'hypothèse admise par la plupart des linguistes, les différentes langues constituent des systèmes séparés, la faculté du bilingue de pouvoir sélectionner l'une ou l'autre de ses langues n'est en rien comparable à un interrupteur qui «>> activerait » la langue désirée et «>> désactiverait » la langue qui n'est pas utilisée. En effet, si le bilingue peut choisir la langue qu'il utilise, il ne peut jamais décider d'ignorer totalement son autre langue et ne peut en aucun cas décider de ne plus la comprendre. Des études récentes ont démontré que, en réalité, les langues du bilingue sont actives en permanence, aussi bien pendant la production que la compréhension, et que la seule intention de parler une langue ne suffit pas à éliminer d'office les mots de l'autre langue. Comme l'écrit Judith Kroll “... *the intention to speak one language only does not suffice to limit activation to alternatives in that language alone*”.

Ainsi, ce n'est pas parce qu'un bilingue décide de n'employer qu'une seule de ses langues qu'il devient pour autant un monolingue. Comme le fait valoir François Grosjean dans le titre de l'un de ses articles, «>> le bilingue n'est pas deux monolingues en une personne ».

J. KROLL, «>> Language selection in bilingual speech: Evidence for Inhibitory Processes », in *Acta Psychologica*, 2008, p. 417. Voir aussi W. J. B. VAN HEUVEN et al., «>> Language Conflict in the Bilingual Brain », in *Cerebral Cortex*, 2008.

F. GROSJEAN, «>> Neurolinguists, beware ! The bilingual is not two monolinguals in one person », in *Brain and Language*, 1989, n° 36, pp. 1-15.

Les modes de communication du bilingue

L'existence de plusieurs modes de communication chez les bilingues (bilingual's language modes) a été suggérée par le psycholinguiste François Grosjean en 1994. Selon son hypothèse, le comportement linguistique des bilingues varie en fonction de leur interlocuteur. En effet, si le bilingue se trouve face à une personne qui ne parle qu'une seule de ses deux langues, la langue qu'il est le seul à connaître va rester beaucoup moins active, car la probabilité qu'elle soit utilisée est faible. Au contraire, lorsque deux bilingues parlant les mêmes langues communiquent entre eux, les deux langues sont pratiquement aussi actives l'une que l'autre car elles ont toutes deux de fortes chances d'être employées, et à plus forte raison lorsqu'il s'agit de deux bilingues qui se connaissent et qui ont pour habitude de passer fréquemment d'une langue à l'autre. Nous consacrerons une section à ce phénomène, dit « switching ». Le modèle des modes de communication part donc du principe que le cerveau tient principalement compte du contexte pour décider si l'une ou l'autre des langues connues doit être employée.

Selon la théorie des modes de communication, le bilingue évolue constamment le long d'une ligne dont les deux extrémités, que le bilingue n'atteint jamais, sont un mode monolingue et un mode bilingue. Le bilingue ne peut jamais être dans un mode exclusivement bilingue car il ne peut pas ignorer complètement la langue qu'il n'utilise pas. Il ne se trouve jamais non plus dans un mode parfaitement bilingue puisque, même dans un contexte de switching, une langue sert toujours de base – ce qui n'empêche pas que celle-ci change au cours d'une conversation. Nous avons choisi de traduire la notion de language modes par « mode de communication » mais, à notre connaissance, l'auteur n'a pas proposé de traduction personnelle.

Première utilisation de l'expression « language modes ». F. GROSJEAN, *The Bilingual's Language Modes*, In *One Mind, Two Languages: Bilingual Language Processing*, 2001, p. 2.

De l'anglais *to switch*: échanger, passer de l'un à l'autre. Les linguistes utilisent généralement la terminologie anglaise pour désigner ce phénomène.

Selon F. GROSJEAN, *op. cit.*, pp. 3-4. Les modes de communication sont tout à fait personnelles : alors que certains se trouvent la plupart du temps en mode bilingue, comme les personnes vivant dans une communauté bilingue, d'autres restent pratiquement toujours en mode monolingue, comme les enfants d'immigrés qui parlent une de leurs langues à la maison et l'autre à l'école. La

théorie des modes de communication de François Grosjean permet en partie d'expliquer comment le bilingue procède pour ne pas constamment confondre ses langues. Cependant, il ne s'agit que d'un cadre théorique, qui ne fournit pas d'explication concrète sur la manière dont le cerveau choisit les mots dans la bonne langue.

Le switching

Dans le cadre du bilinguisme, le switching consiste à alterner l'utilisation de deux langues. C'est une pratique bien connue des membres de communautés bilingues. Le switching est employé principalement à l'oral et peut intervenir aussi bien entre deux sujets de discussion, entre deux énoncés ou à l'intérieur même d'une autre énoncé. Dans ce cas dernier, le switching est soumis à certaines règles afin que les structures syntaxiques des deux langues soient respectées. Il va sans dire que le mécanisme de sélection joue un rôle primordial dans le switching. C'est pourquoi cette expérimentation linguistique a été profusément mise à profit par les chercheurs pour examiner comment marche le mécanisme de sélection, par exemple en comparant les résultats de tests où les bilingues doivent choisir des objets, soit dans une seule de leur langue, soit en changeant de langue selon les instructions données.

Lorsque deux bilingues conversent en recourant au switching, l'entrée d'activation de leurs deux langues est abaissée, bien qu'une langue soit toujours la langue de base, ou langue matrice, comme le prédit la théorie des modes de communication de Grosjean. On peut donc supposer que les bilingues qui utilisent souvent le switching doivent faire des efforts plus importants pour inhiber une de leurs langues lorsqu'ils parlent avec un monolingue ou se trouvent dans un contexte qui n'autorise pas le switching.

Des études ont montré que, dans un contexte bilingue, les sujets devaient faire plus d'efforts pour passer de leur langue la plus faible à leur langue dominante que l'inverse. Ce résultat, qui peut sembler paradoxal au premier abord, reflète le fait que la L1 doit être plus fortement inhibée que la L2, rendant le switching en sens inverse plus difficile. Toutefois, une étude récente, dont les participants étaient des bilingues dominants ayant l'habitude d'utiliser leurs deux langues en alternance, a suggéré que le mécanisme de sélection pouvait être « entraîné » au switching. En effet, les sujets ne présentaient plus l'asymétrie attendue au niveau du switching, remettant en

cause les conclusions de Costa, qui pensait que seuls les bilingues équilibrés et avancés mettaient en place un mécanisme de sélection leur facilitant le switching.

Parmi les troubles du langage qui peuvent être causés par une lésion cérébrale chez les bilingues, on trouve des cas de switching incontrôlé, mais aussi de mixing, qui consiste à mêler plusieurs langues sans en respecter les règles.

Le cas du traducteur-interprète

Avant tout, il nous faut préciser que, tout au long de la partie consacrée à la traduction, nous allons utiliser ce terme dans sa définition la plus large, autrement dit en incluant l'interprétation. S'il est évident que ces deux exercices constituent deux processus distincts dans le cerveau du bilingue, ils ne diffèrent pas sur le point qui nous intéresse : le transfert d'un message d'une langue à l'autre.

Certes, il est indispensable de connaître au moins deux langues pour pouvoir traduire d'une langue à une autre, mais être bilingue ne signifie pas pour autant savoir traduire. Le traducteur professionnel doit tenir compte d'innombrables facteurs, tels que les différences culturelles, l'objectif de la traduction ou son destinataire, et doit avoir une connaissance avancée de la langue source ainsi qu'une excellente maîtrise de la langue cible. Une grande part des bilingues ne doivent que rarement se prêter à cet exercice et il arrive que certains locuteurs, bien que très à l'aise dans leurs deux langues, rencontrent des difficultés lorsqu'il s'agit de traduire. Cependant, la traduction n'est pas réservée aux initiés.

Nombreux sont ceux qui la pratiquent de manière non professionnelle, à commencer par les enfants d'immigrés qui font souvent office d'interprètes pour leurs parents lorsque ceux-ci ont une connaissance plus limitée de la langue du pays d'accueil. Ainsi, si la formation à la traduction permet d'améliorer la qualité du processus ainsi que la productivité du traducteur, nous pouvons sans risque avancer que tout bilingue dispose des outils lui permettant de mener à bien une telle opération.

Le cas du traducteur-interprète est des plus intéressants pour les neurolinguistes. À ce stade de notre travail, nous pouvons nous rendre compte que le fonctionnement des langues dans le cerveau est extrêmement complexe : le cerveau du bilingue doit mettre en œuvre des mécanismes très élaborés pour parvenir à séparer ses langues ou pour passer de l'une à l'autre. La traduction

apparaît donc comme une opération particulièrement délicate. Laura Salmon va même jusqu'à la considérer comme « l'opération intellectuelle la plus complexe de l'univers ». Si les étudiants recourent à la traduction de manière inconsciente lors de l'apprentissage d'une langue (cf. section 3.3.2), les bilingues, quel que soit leur niveau, doivent former leur cerveau pour pouvoir effectuer cette opération sur demande. Parvenir à reproduire avec exactitude un message dans une autre langue est un exercice difficile, qui requiert un certain entraînement. Dans le cerveau, cet entraînement revient à former et renforcer les connexions neurales entre les équivalents des différentes langues afin de créer un « hypertexte bilingue ». Comme nous l'avons vu précédemment, c'est à force de répétition que les connexions correspondant à un mot se renforcent. Par ailleurs, le cerveau travaille en établissant des connexions entre les termes, concepts, expressions etc. qui ont entre eux un lien quelconque, afin de pouvoir mieux les mémoriser. La formation à la traduction diffère donc relativement peu du processus d'assimilation de nouvelles connaissances. La différence est simplement que les connexions établies et renforcées se situent entre des mots de langues différentes. Comme pour l'acquisition d'un nouveau mot, le renforcement de ces connexions permet une automatisation du processus qui ouvre la porte à une nouvelle acquisition.

Le sens de la traduction

Pour un bilingue, le sens de la traduction (L1 vers L2 ou L2 vers L1) a une importance fondamentale, d'autant plus lorsque le bilingue est dominant. On distingue ainsi la traduction active, qui part de la L1 pour aller vers la L2, et la traduction passive, qui effectue le transfert dans le sens inverse. Tout bilingue peut aisément constater qu'il est plus difficile de traduire d'une langue plus forte vers une langue plus faible que le contraire. Cela découle principalement du fait qu'une connaissance moindre de la langue de rédaction peut donner lieu à des erreurs de langue et à des imprécisions, dues notamment à une maîtrise imparfaite du vocabulaire, de la syntaxe ou des collocations. Par conséquent, les traducteurs sont généralement formés à la traduction passive. Cependant, la maîtrise de la langue de rédaction n'est pas la seule raison qui pousse à privilégier la traduction passive. Comme nous l'avons vu, la langue la plus forte exerce généralement une plus grande influence sur la langue faible que l'inverse. On peut donc s'attendre à trouver un plus grand nombre d'interférences dans une traduction active que dans une traduction passive.

Une étude a confirmé que, plus le niveau de compétence du bilingue en L2 était élevé, plus la différence de temps et d'exactitude entre une traduction active et une traduction passive diminuait. Néanmoins, les résultats indiquent que, même chez les bilingues ayant un niveau élevé de compétence, une différence subsiste. C'est pour cette raison que les étudiants doivent impérativement établir avec certitude quelle est leur langue la plus forte avant de se lancer dans des études de traduction. Le sens de la traduction étant particulièrement important pour les bilingues dominants, ceux-ci ne devraient pas être amenés à traduire vers leur L2, à moins que cela soit dans le cadre d'un exercice visant à J. KROLL et al., « Bilingual Word Naming and Translation : The Role of Experience and Cognitive Skill in Developing Proficiency in a Second Language », étude non publiée, 1998, citée d'après J. KROLL et N. TOKOWICZ. - 65 - améliorer leurs compétences de L2 ou lorsque la traduction a pour seul objectif de donner une idée du contenu du texte. Malheureusement, dans la pratique, il arrive que ce principe ne soit pas respecté.

L'importance du sens de la traduction peut en outre être justifiée par la théorie du seuil d'activation de Michel Paradis, qui établit qu'il existe deux seuils d'activation correspondant respectivement à la production et à la compréhension – le seuil de la production étant généralement plus élevé que celui de la compréhension. Puisque la traduction implique d'abaisser le seuil d'activation de la compréhension dans la langue source et celui de la production dans la langue cible, il est logique que la traduction de la langue la plus faible vers la langue la plus forte pose moins de problèmes que l'inverse.

Chez un bilingue dominant, le seuil de la production en L1 est naturellement plus bas que celui de la production en L2. Les efforts à fournir pour traduire dans ce sens sont donc beaucoup moins importants.

Le bilinguisme comme instrument de la traduction.

Ici, nous avons décidé de mettre en cours le bilinguisme comme instrument de la traduction. La traduction comme nous avons vu a travers sa définition, interprétation du message de la langue de départ à la langue d'arrivée. Le concept du bilinguisme joue un rôle définitif dans la traduction des messages en réalités jusqu'au près de garder la fidélité du message en mettant en considération les tous les éléments de techniques de traduction.

Savoir interpréter veut dire que le vouloir dire de l'interprète ou le traducteur vaut mieux dans la mesure du bilinguisme de l'auteur à son public. Dans ce tableau nous allons voir quelques formes instrumentales de la traduction qui nous réservent les fonctions du bilinguisme.

Conclusion

Le bilinguisme avec le sens de donner raison aux travaux des traducteurs, montre en effet que le bilingue se sert des instruments aussi des techniques de la traduction pour se faire réaliser. Là où les ressources documentaires sont rares, il faut bien placer la méthode de travail en adéquation avec les moyens disponibles.

La traduction n'est plus considérée également un transfert inter-linguistique mais aussi vue comme un acte de communication. Il ne s'agit plus de s'appuyer sur deux langues en contact, mais de bien mettre des individus en contact : l'auteur d'un texte et le lecteur/ utilisateur de la traduction de ce texte.

Il semble suffisamment évident qu'en plus d'en éprouver davantage sur les formes et les structures de la Langue 1 et de la Langue 2 que le bilingue très simplement, le traducteur développe également une assiduité plus approfondie des relations ou des affinités entre elles-mêmes. On peut s'attendre à ce que cette assiduité détaillée se manifeste sous la forme de réseaux idéels fermes et plus riches et de temps d'activation, d'accès et de choix plus rapides. Cette plus grande connaissance des ressemblances lexicales et des aptitudes de similitude est activement utilisée tout au long de la tâche de traduction et évoque le produit gestuel le plus visible du processus de traduction : l'échange rapide et efficace d'une forme lexicale par une autre. Pour pouvoir exactement intégrer les prototypes issus du bilinguisme à l'activité de traduction, il nous a fallu encore expliquer comment les traducteurs parviennent à rechercher et à récupérer intensivement et avantageusement les formes de la langue cible. Ces phénomènes de correspondance linguistique gèrent aussi quelques parties de ce que les traducteurs sont souvent sensés appeler transfert.

Reference

- Ballard, Michel : De Cicéron à Benjamin. Traducteurs, traductions, réflexions. Presses Universitaires de Lille, 1992.
- Ballard, Michel et D'Hulst, Lieven (eds.) : La Traduction en France à l'âge classique. Presses Universitaires de Septentrion, Lille III, 1996.

- Bassnett, Susan, Trivedi, Harish (eds.) : Post-Colonial Trans-lation. Theory and Practice. Routledge, London / New York, 1999.
- Benjamin, Walter : La Tâche du traducteur (1923). Traduit par M. de Gandillac. In Walter Benjamin, Oeuvres I. Galli-mard, Paris, 2000, pp. 244-262.
- Bocquet, Claude : La traduction juridique. Fondement et méthode. De Boeck, Bruxelles, 2008.
- Delisle, J. (dir.) (1981) : L'enseignement de l'interprétation et de la traduction, Ottawa, Éditions de l'Université d'Ottawa.
- Durieux, C. (1988) : Fondement didactique de la traduction technique, Paris, Didier Erudition.
- Dotoli, Giovanni : Traduire en français du Moyen-Âge au XXIe siècle. Hermann Éditeurs, Paris, 2010.1998), orig. Contemporary Translation Theories, 1993, traduit de l'anglais par Maria Teresa Musacchio.
- Gile, Daniel : La traduction. La comprendre, l'apprendre. PUF, Paris, 2005.
- Guidère, Mathieu : Introduction à la traductologie. Penser la traduction : hier, aujourd'hui, demain. De Boeck, Paris, 2010.
- Heuven et al., << Language Conflict in the Bilingual Brain », in Cerebral Cortex, 2008.
- Jacobson, Roman : Essais de linguistique générale. 1. Les fonda-tions du langage. Les Éditions de Minuit, Paris, (1963) 2003.
- J. Kroll, << Language selection in bilingual speech: Evidence for Inhibitory Processes », in Acta Psychologica, 2008, p. 417. Voir aussi W. J. B. VAN
- Ladmiral, J.-R. (1994) : Traduire : théorèmes pour la traduction, Paris, Gallimard.
- Ladmiral, Jean-René : Traduire. Théorèmes pour la traduction. Gallimard, Paris, 1994.
- Lefevere, André - BASSNETT, Susan : Translation / History / Culture. A Sourcebook. Routledge, London / New York, 1992.